

ALISHER NAVOIYNING "HAYRAT UL-ABROR" DOSTONIDA INSONIY FAZILATLAR TASNIFI

Axtamova Mohiniso

Nizomiy nomidagi O'zbekiston milliy pedagogika universiteti
"O'zbek tili va adabiyoti" mutaxassisligi 1-bosqich magistranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.18607124>

Annotatsiya: Mazkur maqolada Alisher Navoiyning "Hayrat ul-abror" dostonidagi insoniy fazilatlar tahlil qilinadi. Asarda odob-axloq, rostgo'ylik, saxovat, ota-onaga hurmat kabi qadriyatlarning ahamiyati badiiy timsollar orqali ochib beriladi. Navoiy qarashlarining bugungi jamiyat uchun ham dolzarbligi asoslanadi. Maqola dostonni ma'naviy-axloqiy pandnoma sifatida talqin etadi.

Kalit so'zlar: Navoiy, "Hayrat ul-abror", odob, saxovat, rostgo'ylik, axloq, fazilat, pandnoma, insonparvarlik, ma'naviyat.

CLASSIFICATION OF HUMAN VIRTUES IN ALISHER NAVOI'S "HAYRAT UL-ABROR"

Abstract. This article analyzes the human virtues presented in Alisher Navoi's epic Hayrat ul-abror. The work reveals the importance of values such as morality, honesty, generosity, and respect for parents through artistic imagery. It justifies the relevance of Navoi's ideas for contemporary society. The article interprets the epic as a spiritual and moral didactic work.

Keywords: Navoi, "Hayrat ul-abror", etiquette, generosity, honesty, morality, virtue, didactic work, humanism, spirituality.

КЛАССИФИКАЦИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ ДОБРОДЕТЕЛЕЙ В ПОЭМЕ АЛИШЕРА НАВОИ "ХАЙРАТ УЛ-АБРОР"

Аннотация. В данной статье анализируются человеческие добродетели, представленные в поэме Алишера Навои «Хайрат ул-аброр». В произведении через художественные образы раскрывается значение таких ценностей, как нравственность, честность, щедрость и уважение к родителям. Обосновывается актуальность взглядов Навои для современного общества. Статья трактует поэму как духовно-нравственное назидательное произведение.

Ключевые слова: Навои, "Хайрат ул-аброр", этикет, щедрость, честность, нравственность, добродетель, назидательное произведение, гуманизм, духовность.

G'azal mulkingining sultoni bo'lmish Mir Alisher Navoiyning ijodi nafaqat sharq adabiyoti balki jahon adabiyoti xazinasida ham alohida o'rin tutadi. Navoiy ijodining yuksak cho'qqisini "Xamsa" turkumiga kiruvchi dostonlar tashkil etadi desak mubolag'a bo'lmaydi. Mazkur asardagi dostonlarning har biri bir-biriga o'xshamaydigan ayni vaqtda esa bir-birini to'ldirib turadigan fikr va g'oyalar bilan boyitilgan. Uning birinchi dostoni "Hayrat ul-abror" ("Yaxshi kishilarning hayratlanishi") da shoir insonparvarlik, odob-axloq, vatanparvarlik g'oyalari bilan birga jamiyatdagi ijtimoiy-siyosiy masalalarni ham yoritgan. Adabiyotshunos olim Anvar Hojiahmedov aytganidek: "Alisher Navoiyning "Xamsa"si odamninggina emas, olamning besh asroridir. Uning birinchi dostoni "Hayrat ul-abror" esa Navoiyning hayrati, dunyoning xosiyati,

ko'ngillarning halovatidir. Bu asar Hazrat Navoiyning zamondoshlari va avlodlarga qoldirgan pandnomasidir. Unda yuksak insoniy tuyg'ular - iymon, saxovat, qanoat, vafo, to'g'rilik, qo'yingki, ezgulik haqida so'z boradi. Shoir qalamidan tomgan haqiqatlar inson qalbining eng yashirin puchmiqlarigacha kirib boradi.”

“Hayrat ul-abror”da insoniy fazilatlar haqida so'z borar ekan, kishining sharafi molu dunyosi qanchaligida emas, odobi va hayosi qandayligidadir deb aytilgan. Odobsizning izzati bo'lmaydi, odamlar bunday kishini hurmat qilmaydi. Navoiy odobsizlikning belgilaridan biri kulgu ekanligini ta'kidlab, quyidagi misollar bilan fikrini mustahkamlagan. Kaklik qattiq sayrab kulgani uchun boshiga xilma-xil balolar keladi, g'uncha esa ovozsiz ochilib, o'z go'zalligi bilan hammani lol qoldiradi. Odobli kishi uning muayyan shartlariga amal qilishi kerak. Kimdir bilan muomala qilayotga paytda u kishining yoshi, obro'yi hisobga olinishi lozim. U insonning obro'yi, mansabi past yoki baland bo'lsa ham unga yaxshi muomalada bo'lishi zarur. Farzandga yaxshi ism qo'yish, tarbiyalash shuningdek, oilasiga, qarindoshlariga mehribon bo'lish kabi vazifalar ham odobning shartlaridandir. Odobning hamma amal qilishi kerak bo'lgan eng muhim sharti ota-onani hurmat qilish, ularning xizmatida bo'lib duosini olish hisoblanadi. Shoir bu fikrlarini quyidagi to'rtlik bilan yakunlaydi:

Boshni fido ayla ato qoshig'a,
Jismni qil sadqa ano boshig'a.
Tun-kuningg'a aylagali nur fosh,
Birisin oy ayla, birisin quyosh.

Navoiy to'g'ri so'zlikni nay ovozig'a, shamga va sarv daraxtiga o'xshatadi. Nay ovozi to'g'ri bo'lgani uchun ham odamlar uni tinglashni yoqtiradilar. Agar nayning ovozi buzilib qolsa uni burab to'g'iraydilar. Kishi rost gapirish bilan odamlar orasida obro'-e'tibor qozonadi. Ammo bu odatini tark qilsa hech kim uni eshitishni xohlamaydi. Sham to'g'ri, tik holda yongani uchun bazmning oxirigacha donolar suhbatidan bahramand bo'ladi, ko'p aylanib uchavergan parvona esa oxiri yonib, kul bo'ladi. Yolg'on ham xuddi shunday: insonga zarar berishdan boshqasiga yaramaydi. Sarvning qomati o'qdek to'g'ri bo'lgani uchun shamol unga zarar berolmaydi, bog'da chirmashib yotgan sumbulning yuzi egriligidan qorayib ketadi. Bundan ham tushunishimiz mumkinki, to'g'ri so'z kishining yuzi doimo yorug' bo'ladi. Yolg'onchining yolg'oni esa erta yo kech yuzaga chiqadi.

Dostonda saxovat, karam, oliyjanoblik, vafo, juvonmardlik kabi insoniy fazilatlarga ham ta'rif berilgan. Saxovat hayotning javhari bo'lsa, baxillik barcha sifatlarning eng parokandasidir. Hazrat Navoiy saxovat qanchalik ulug' sifat bo'lsa ham kishi o'z mablag'ini odamlarning gap-so'zi uchun sarflashi yoki uni bekorga isrof qilishi baxillikdan ham yomonroqdir deb yozadi. Demak, inson eng avvalo kimlarga yordam berishi kerakligini aniqlab olishi lozim. Shundagina u maqsadiga erishadi, saxovat egasiga aylanadi.

Xulosa qilib aytganda, “Hayrat ul-abror” dostoni orqali Alisher Navoiy inson kamolotining asosini odob-axloq, rostgo'ylik, saxovat va ota-onaga hurmat kabi yuksak fazilatlarda ko'radi. Shoir insonning haqiqiy boyligi mol-dunyoda emas, balki uning ma'naviy yetukligidadir degan g'oyani singdiradi. Asarda ilgari surilgan g'oyalar nafaqat Navoiyning davri uchun balki bugungi kun jamiyati uchun ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois “Hayrat ul-abror” dostoni insonni tarbiyalashga, ezgulik yo'lida yashashga chorlaydigan, ma'naviy poklanishga yetaklovchi bebaho asar sifatida adabiyot xazinasida mangu yashab kelmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Alisher Navoiy. Hayrat ul-abror . Doston. Toshkent: Mutolaa.2024
2. Alisher Navoiy. Hayrat ul-abror (Nasriy bayoni). Toshkent: Yangi asr avlodi.2009
3. Abduqodir Hayitmetov. Xamsa haqida ikki maqola. <https://kh-davron.uz/>